

Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos: Estudo qualitativo exploratório sobre a perspectiva de gestores no uso de tecnologias digitais avançadas e o desempenho operacional das empresas

Managing Supply Chain Resilience: An exploratory qualitative study on managers' perspectives on the use of advanced digital technologies and the operational performance of companies
Gestión de la Resiliencia de la Cadena de Suministro: Un estudio cualitativo exploratorio sobre las perspectivas de los gerentes sobre el uso de tecnologías digitales avanzadas y el desempeño operativo de las empresas

Rawflin Bezerra¹
rawflinbz@gmail.com

Gilberto Perez¹
gilberto.perez@mackenzie.br

1 – Universidade Presbiteriana Mackenzie

Resumo:

Empresas que dependem de cadeias de suprimentos têm funcionalidade complexa por estarem seus fornecedores e clientes dispersos globalmente, portanto vulneráveis a riscos. Cadeias de suprimentos resilientes reduzem o risco de interrupções operacionais ao permitir a visibilidade de todas as operações da cadeia, proporcionando maior segurança na adaptação de processos em tempo real. Neste artigo apresentamos a perspectiva de gestores de empresas em relação à adoção de tecnologia digital para manter a continuidade operacional de suas cadeias de suprimentos, quando submetidas a eventos que possam interromper suas operações. Os dados apresentados neste artigo foram coletados e analisados em pesquisa de natureza Qualitativa e caráter Exploratório e foram utilizados para preparar a abordagem de pesquisa de natureza Descritiva. O estudo constatou a importância da gestão da resiliência da cadeia de suprimentos usando-se ferramentas avançadas de tecnologia digital associadas a ferramentas de gestão colaborativa. Foi identificada uma crescente busca por ferramentas que monitorem sinais indicativos de instabilidade na cadeia de suprimentos. Os resultados permitiram classificar os principais indicadores que podem auxiliar os gestores a desenvolverem continuamente novas competências de gestão da cadeia de suprimentos, reduzindo a incerteza e aumentando a continuidade operacional do negócio.

Palavras-chave: resiliência; cadeia de suprimentos; disrupção; tecnologia digital.

Abstract:

Companies that rely on supply chains have complex functionality as their suppliers and customers are globally dispersed, making them vulnerable to risks. Resilient

Recebido
Received
Recibido

02 abr. 2026
02 apr. 2026

Aceito
Accepted
Aceptado
23 abr. 2026
23 apr. 2026

Publicado
Published
Publicado
02 mai. 2026
02 may. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20331367

São Paulo
v. 4 | n. 3
v. 4 | i. 3

e43518

Abri/junho
April/June
Abril/Junio
2026

supply chains reduce the risk of operational disruptions by enabling visibility into all operations in the chain, providing greater security in adapting processes in real time. In this article, we present the perspective of company managers regarding the adoption of digital technology to maintain the operational continuity of their supply chains when subjected to events that may disrupt their operations. The data presented in this article were collected and analyzed in qualitative, exploratory research and were used to prepare the descriptive research approach. The study confirmed the importance of managing supply chain resilience using advanced digital technology tools combined with collaborative management tools. A growing demand for tools that monitor signs of supply chain instability was identified. The results made it possible to classify the main indicators that can help managers continuously develop new supply chain management capabilities, reducing uncertainty and increasing business operational continuity.

Keywords: resilience; supply chain; disruption; digital technology.

Resumen:

Empresas que dependen de las cadenas de suministro tienen una funcionalidad compleja debido a que sus proveedores y clientes están dispersos globalmente, lo que las hace vulnerables a los riesgos. Las cadenas de suministro resilientes reducen el riesgo de interrupciones operativas al permitir la visibilidad de todas las operaciones de la cadena, brindando mayor seguridad en la adaptación de los procesos en tiempo real. En este artículo, presentamos la perspectiva de los gerentes de empresas con respecto a la adopción de tecnología digital para mantener la continuidad operativa de sus cadenas de suministro ante eventos que puedan interrumpir sus operaciones. Los datos presentados en este artículo fueron recopilados y analizados en una investigación exploratoria cualitativa y se utilizaron para preparar el enfoque de investigación descriptiva. El estudio confirmó la importancia de gestionar la resiliencia de la cadena de suministro utilizando herramientas de tecnología digital avanzada combinadas con herramientas de gestión colaborativa. Se identificó una creciente búsqueda de herramientas que monitoreen los signos de inestabilidad en la cadena de suministro. Los resultados nos permitieron clasificar los principales indicadores que pueden ayudar a los gerentes a desarrollar continuamente nuevas capacidades de gestión de la cadena de suministro, reduciendo la incertidumbre y aumentando la continuidad operativa del negocio.

Palabras clave: resiliencia; cadena de suministro; disrupción; tecnología digital.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o mundo tem vivenciado uma série de acontecimentos catastróficos, incluindo uma pandemia associada a um colapso econômico global, derrame de petróleo no Golfo do México, tsunami e apagão de energia no Japão e convulsões políticas internacionais. Gerir o risco de um futuro incerto é um desafio que exige resiliência representada pela capacidade de sobreviver, adaptar-se e crescer face a mudanças turbulentas.

Esse cenário de incerteza se replica no mundo corporativo, onde empresas buscam constantemente vantagens competitivas implementando várias iniciativas tais como *outsourcing* na fabricação, diversificação de fornecedores e maior variedade de produtos. Se por um lado essas iniciativas podem ser eficazes em um ambiente estável, também podem tornar a cadeia de suprimentos mais vulnerável a vários tipos de interrupções causadas por ciclos econômicos incertos, flutuações na demanda do consumidor, ocorrência de desastres naturais ou eventos causados pelo homem (Tang, 2006). Cadeias de suprimentos

continuarão enfrentando crescente incerteza devido a anomalias climáticas, volatilidade do mercado e disrupções de abrangência global, tal como a pandemia de Covid-19 (Aghai-Khozani *et al.*, 2022).

De fato, cadeias de suprimentos são sensíveis a choques estruturais que possam prejudicar as atividades entre os elos participantes da cadeia e a continuidade de seus processos (Waters, 2007). Choques nas cadeias de suprimentos podem ser originados por interrupções disruptivas das atividades em determinados elos dessas cadeias (como paradas operacionais programadas de linhas de produção), ou por interrupções decorrentes de eventos de difícil previsão, em função de suas naturezas, porém com impactos devastadores, tais como pandemias, acidentes geológicos e alterações climáticas, entre outros (Nauck; Usher; Weiss, 2020). Ao reduzir ineficiências dos processos das cadeias de suprimentos, essas perdem tolerâncias que poderiam protegê-las de eventos imprevistos, criando cadeias inflexíveis que podem ser paralisadas até mesmo por um evento de menor porte, porém inesperado (Waters, 2007).

As exigências do mercado competitivo para empresas operarem com maior eficiência envolvem não somente a gestão de custos, mas também a capacidade dessas empresas apresentarem maior resiliência, ou seja, a “capacidade de manter e recuperar (ou adaptar) a execução planejada, bem como alcançar o desempenho planejado (ou adaptado, mas ainda assim aceitável)” para a organização (Ivanov; Sokolov, 2013). Esses objetivos muitas vezes entram em conflito, pois ao aumentarem os níveis de produção, empresas inevitavelmente encontrarão gargalos que podem desacelerar e tornar menos resiliente a cadeia de suprimentos (Aghai-Khozani *et al.*, 2022). Assim, a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos acompanha a evolução dos mercados cada vez mais globalizados e competitivos, que tornam o ambiente de negócios igualmente complexo, exigindo das empresas uma gestão de riscos mais moderna, efetiva e abrangente em seus processos. Nesse contexto é que a Gestão de Riscos da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Risk Management - SCRM*) é aplicada, com o objetivo de identificar as fontes dos riscos que possam causar perdas na cadeia de suprimentos e propor novas estratégias para reduzir seus efeitos (Hosseini; Ivanov; Dolgui, 2019), tornando as empresas mais resilientes. Com efeito, ao compreender a variedade e a interconexão dos riscos que possam reduzir a resiliência da cadeia de suprimentos, os gestores podem definir estratégias vanguardistas e eficazes de redução de risco para suas empresas.

A Gestão de Riscos Corporativos (GRC) tem assumido o papel de gestão abrangente e holística dos riscos empresariais na busca de maior resiliência, uma vez que a abordagem tradicional de mitigação de riscos, associada a seguros para proteger empresas e indivíduos de perdas com acidentes, tem mostrado deficiências nesse novo cenário dinâmico e competitivo (Dionne, 2013). Nos últimos anos, o *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, referência global na formulação de diretrizes e recomendações para a gestão de riscos corporativos, criada nos EUA em 1985 com o objetivo de prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos internos das empresas com o aperfeiçoamento de seus sistemas de controle interno, vem propondo uma estratégia sólida e capaz de identificar, avaliar e

administrar os riscos associados às atividades das empresas (COSO, 2007). (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013) argumentam que são várias as possíveis fontes de riscos que podem afetar o desempenho da cadeia de suprimentos, e que especificamente na Gestão da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Management* – SCM), o conceito de risco tem sido associado à incerteza, como fonte central de risco (Hoffmann; Schiele; Krabbendam, 2013). Essa incerteza, associada à complexidade e resiliência das operações, pode preceder os riscos e trazer consequências negativas ou positivas, tornando-se um risco ou uma oportunidade (Thomé *et al.*, 2016).

Entretanto, embora empresas desenvolvam estratégias para gerenciar riscos recorrentes de baixo impacto em suas cadeias de suprimentos, muito se ignoram os riscos provenientes de eventos abrangentes de alto impacto e baixa probabilidade, entre os quais, eventos originados por ação ou omissão do ser humano e que também podem causar sérios danos à continuidade da cadeia de suprimentos, se não forem adequadamente tratados (Manuj; Mentzer, 2008). Exemplos desses eventos são a greve dos caminhoneiros de 2018, os ataques do PCC em SP em 2006, a pandemia Covid iniciada em 2019 (Nauck; Usher; Weiss, 2020), o fechamento do canal de Suez em 2021 e o choque da cadeia de suprimentos da China que avança desde 2020 e que se tornou global (Bloomberg, 2020). Eventos de grande abrangência podem afetar a resiliência de todo um setor (Aghai-Khozani *et al.*, 2022), porém eventos localizados no contexto de uma organização, tais como a contaminação por agentes danosos à saúde humana, caso da cervejaria Backer em Minas Gerais (Rodrigues, 2022) ou da Bassar Pet Food, que havia adquirido de fornecedor um insumo contaminado com etilenoglicol (Toledo, 2022), ou ainda das derivações clandestinas de combustíveis ocorridas nas instalações da Petrobras (Foletto, 2021), também podem tomar grandes proporções (Soares, 2019) e aumentar o risco de colapso da cadeia de suprimentos de um setor (Patriolino, 2020). Logo, o desafio dos administradores é determinar até que ponto aceitar os riscos decorrentes da operação da empresa, entendendo como esses riscos podem interferir no esforço para gerar valor às partes interessadas e portanto, decidir quando e quanto investir para mitigá-los, trazendo maior resiliência à cadeia de suprimentos da empresa.

Apesar do avanço das tecnologias baseadas em inteligência artificial permitir simular as possibilidades de materialização dos riscos emergentes e de difícil monitoramento (Llorente, 2021), o processo de adoção das novas tecnologias digitais e o desenvolvimento das capacidades tecnológicas não é simples e muitas empresas não conseguem evoluir além de alguns casos de uso discretos; estudo da McKinsey&Co indica que apenas cerca de 15% das empresas entrevistadas conseguiram escalar o uso de tecnologia para automação de processos em vários setores da empresa (Panikkar *et al.*, 2021), sendo a qualificação para o uso adequado de tecnologias avançadas um dos maiores desafios para acelerar o desenvolvimento de capacidade tecnológica na empresa.

Este artigo faz parte de um estudo amplo sobre a adoção de ferramentas baseadas na aplicação das tecnologias digitais emergentes nos processos de

gestão da resiliência da cadeia de suprimentos. O principal objetivo do estudo é investigar a perspectiva de gestores de empresas em relação à continuidade operacional de suas cadeias de suprimentos quando submetidas a eventos que possam interromper suas operações. Os dados coletados e analisados na pesquisa e apresentados neste artigo são de natureza Qualitativa e caráter Exploratório, fazem parte do estudo citado e foram utilizados para preparar a abordagem da pesquisa de natureza Descritiva que também fez parte do estudo citado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gestão de Riscos Corporativos (GRC)

Uma série de eventos inesperados que abalaram as cadeias de suprimentos globais tornaram a GRC, quando especificamente aplicada nas Cadeias de Suprimentos (CS), um dos tópicos mais importantes em pesquisa e prática na última década (Ivanov, 2021). GRC é definida como sendo o processo, contínuo e estruturado, para identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos da organização reduzindo a probabilidade e o impacto de perdas sobre os objetivos definidos (IBGC, 2017). O interesse global por GRC vem crescendo desde a crise financeira global de 2008, quando reguladores, auditores, conselhos e agências de avaliação de risco pressionaram por uma gestão de risco mais estruturada e integrada como forma de aumentar o controle do sistema de gestão de risco (Kirkpatrick, 2009).

Incerteza, Risco e Disrupção

Incerteza refere-se à propriedade geral de um ambiente, que existe de forma independente, caracterizada pela incompletude de nosso conhecimento sobre esse ambiente e sobre as condições de seu desenvolvimento (Ivanov, 2021). Risco é definido como um evento futuro, que surge da Incerteza, pode ser identificado, analisado, controlado e regulado e ser associado a uma distribuição de probabilidades de ocorrência (Faber; Manstetten; Proops, 1996), podendo gerar impacto negativo impedindo a criação de valor ou até mesmo destruir o valor existente (COSO, 2007); a Disrupção é consequência do Risco e pode causar um desvio (interrupção) na cadeia de suprimentos, caso a cadeia de suprimentos não seja suficientemente resiliente ou robusta para superar a perturbação (Ivanov, 2021). A Figura 1 ilustra essa relação.

Figura 1 – Relação entre Incerteza, Risco, Perturbação e Disrupção

Fonte: Adaptado de Ivanov (2021)

Gestão da Resiliência da Cadeia de Suprimentos

Define-se Cadeia de Suprimentos (CS) como sendo a rede de instalações (armazéns, fábricas, terminais, portos, lojas e residências), veículos (caminhões, trens, aviões e embarcações oceânicas) e sistemas de informações logísticas conectados pelos fornecedores de um fornecedor da empresa e os clientes do seu cliente (Frazelle, 2002), sendo essas entidades (organizações ou pessoas) diretamente envolvidas no “fluxo upstream e downstream de produtos, serviços, finanças e informação de um fornecedor até um cliente” (Mentzer *et al.*, 2001, tradução nossa).

A Gestão da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Management – SCM*) abrange o conjunto de processos para melhorar o desempenho da empresa, por meio da eliminação do desperdício e do uso mais eficiente das capacidades e tecnologias dos fornecedores internos e externos, criando uma cadeia de suprimentos coordenada e competitiva (Anderson; Katz, 1998), fundamentada sobre uma base de confiança e compromisso entre as partes (Kumar; Van Dissel, 1996). No Brasil, o conceito de SCM começou a se desenvolver no início dos anos 90, acompanhando a evolução da logística integrada e impulsionado pelos avanços na evolução da tecnologia de informação, que facilitou a integração de vários outros processos de negócios com atividades que extrapolam funções tradicionais da logística, tais como P&D, compras, fabricação, marketing e finanças (Fleury, 1999).

Cadeias de Suprimentos Resilientes utilizam estratégias para reduzir riscos e desenvolver capacidades para formar uma eficiente capacidade de resposta adaptável a eventos disruptivos (Klibi; Martel; Guitouni, 2010). Wieland e Marcus Wallenburg (2012) definem Resiliência como a capacidade de um sistema persistir, adaptar-se ou transformar-se face à mudança. Hosseini, Ivanov e Dolgui (2019) propõem uma estratégia de formação da resiliência na CS composta de três linhas de defesa da organização (Figura 2).

Figura 2 - As Três Linhas de Defesa na Cadeia de Suprimentos

Resiliência está relacionada à redução dos riscos associados à interrupção dos sistemas operacionais (Hosseini; Ivanov, 2020), com ênfase na capacidade de adaptação e na “capacidade de manter e recuperar (ou adaptar) a execução planejada, bem como alcançar o desempenho planejado (ou adaptado, mas ainda assim aceitável)” para a organização (Ivanov; Sokolov, 2013, tradução nossa).

Tecnologias e Capabilidades Tecnológicas

A fim de neutralizar suas vulnerabilidades, uma cadeia de suprimentos pode desenvolver capacidades que garantam sua sobrevivência a longo prazo. Define-se “capabilidade” como uma capacidade de fazer algo; define-se “capabilidade tecnológica” como o processo pelo qual um conjunto de recursos de tecnologia da informação (TI) podem ser adquiridos, implantados, integrados e reconfigurados para atender aos objetivos de negócios da empresa (Li; Chan, 2019). Estudos indicam que empresas com avançada capacidade tecnológica exibem desempenho atual e sustentado superior quando comparadas ao desempenho médio do setor (Santhanam; Hartono, 2003). A literatura sugere que habilidades como Flexibilidade, Agilidade, Adaptabilidade e Visibilidade são apenas alguns recursos gerenciais comumente discutidos em relação ao desenvolvimento de capacidades na CS.

Recentes desenvolvimentos em tecnologia avançadas de informação, tais como Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0 e Inteligência Artificial (AI), entre outras tecnologias digitais antes inacessíveis, estão transformando a CS, permitindo que estas operem analisando os dados coletados em tempo real e com base em decisões autônomas (Feldt; Kontny; Wagenitz, 2019). Belhadi *et al.* (2021) conclui que a obtenção de um desempenho elevado e duradouro da CS depende fortemente da capacidade da empresa de se beneficiar de seus recursos e capacidades técnicas de AI, que permitam a adaptação dos processos operacionais da CS contra eventos inesperados e disruptivos. Uma categoria de

algoritmos representativa de AI é o aprendizado de máquina ou *Machine Learning* (ML), que permite que as máquinas aprendam com os dados disponíveis e operem em novos contextos muitas vezes sem intervenção humana (Grover; Kar; Dwivedi, 2022).

AI/ML e Resiliência

Como um dos ramos da AI, os algoritmos de ML têm desfrutado de um aumento sem precedentes de aplicativos que resolvem problemas e permitem a automação em diversos domínios. Principalmente, isso se deve à explosão na disponibilidade de dados, às melhorias significativas nas técnicas de ML e ao avanço nos recursos de computação (Boutaba *et al.*, 2018). Nauck, Usher e Weiss (2020) afirmam que riscos que podem impactar a continuidade operacional da empresa são representados por disrupções de alta consequência e baixa probabilidade, tais como falhas graves de controle de fabricação ou ainda riscos operacionais associados à cadeia de suprimentos, tornando-se oportunidade para adotar inovações disruptivas (Nauck; Usher; Weiss, 2020).

O potencial de serem aplicados os recursos dinâmicos de detecção, captura e transformação de capacidades para mitigar qualquer risco de interrupção real, objetivando evitar proativamente problemas futuros e melhorando a resiliência da CS é uma das vantagens de AI/ML sobre outras inovações tecnológicas (Grover; Kar; Dwivedi, 2022). Entretanto, apesar de Jauhar *et al.* (2023) considerarem que flutuações de demanda, que levam empresas a sofrerem fortes perdas, serem oportunidades para soluções AI/ML desempenharem papel significativo na construção de CS resilientes, o custo de desenvolvimento dessas soluções ainda é elevado (Jauhar *et al.*, 2023).

Sinais Fracos (*Weak Signals*)

A pandemia do Covid-19 testou a capacidade global de resposta a tal ameaça revelando grandes deficiências nas capacidade de preparação, resposta e recuperação a esses eventos disruptivos de larga escala, apesar de que exercícios de simulação em países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) já previam como uma crise como a Covid-19 poderia se desenrolar; entretanto, não foram adequadamente acionados os planos de resposta, apesar dos sinais indicativos da gravidade do evento (Masys, 2021).

O termo “sinais fracos” (*weak signals*) foi introduzido por Igor Ansoff que o definiu como “indicações precoces imprecisas de eventos futuros significativos” (Ansoff, 1975), sendo inicialmente aplicados no contexto do planejamento e gestão estratégica de empresas através de análise de ameaças e oportunidades. A detecção de sinais fracos é um processo contínuo de varredura de um ambiente em busca de pistas que indiquem a ocorrência de mudanças discretas no ambiente. Geralmente, essas pistas refletem eventos que ainda estão incompletos para permitir uma estimativa precisa de seu impacto ou para determinar uma resposta adequada (Burman; Aphane; Delobelle, 2016).

Sinais fracos podem ser coletados em diferentes fontes e mídias, tais como análises de patentes ou publicações, questões ou soluções relacionadas à

sustentabilidade ou ainda conversas informais relacionadas a mercados, por exemplo. Sinais fracos podem assumir qualquer forma de representação de informação; “eles podem ser vistos, ouvidos, cheirados, sentidos ou provados” (Koivisto; Kulmala; Gotcheva, 2016). A importância de se detectar sinais fracos é que, ao trabalhar com sistemas dinâmicos, adaptativos e complexos, é possível identificar pistas de que um processo de mudança está começando e que tal mudança pode exigir uma resposta adequada (Burman; Aphane; Delobelle, 2016).

Como exemplo, Brynielsson *et al.* (2012) analisaram o uso de sinais fracos para detectar terroristas “lobo solitário”, indivíduos que preparam e cometem atos violentos sozinhos, fora de qualquer estrutura de comando e sem vínculos com grupos. Esses indivíduos costumam usar a internet para divulgar suas crenças e opiniões e obter informações para planejar um ataque. Os “rastros digitais” deixados na internet por possíveis terroristas solitários são considerados como sinais fracos, que podem ser coletados, fundidos e analisados (Brynielsson *et al.*, 2012). Pessoas também podem ser treinadas para identificar sinais fracos, como no caso de organizações nos campos de geração de energia nuclear, aviação e indústria espacial, onde os incidentes podem levar a consequências desastrosas, ou no caso de caminhoneiros e estudantes atuando como alertas precoces de problemas de segurança nas estradas e escolas (Huang *et al.*, 2014).

O que tem facilitado a captura dos sinais fracos para antecipação de eventos disruptivos são as novas tecnologias digitais como mineração de dados, *fuzzy clustering*, reconhecimento de padrões e ML, entre outras, que permitem o manuseio e análise de grandes quantidades de informações apresentadas em diferentes formas (Koivisto; Kulmala; Gotcheva, 2016). Como exemplo, Suprem e Pu (2019) desenvolveram ferramenta de processamento de eventos baseado em ML para detecção de eventos físicos através da captura de sinais fracos, aplicada na detecção de deslizamentos de terra, identificando quase 350% mais deslizamentos em comparação com abordagens estáticas; similarmente, Ravishankar *et al.* (2022) aplicam ferramenta baseada em AI para monitorar e inspecionar sistemas de dutos, em substituição ao processo de inspeção de rotina, visando detectar pequenos sinais que contribuam para o desenvolvimento de danos ao duto, permitindo realizar manutenção preventiva em tempo hábil.

Desempenho Operacional da CS

A escolha de métricas de desempenho para acompanhar a performance da CS é um desafio importante, porém complexo, pois muitas empresas não conseguem maximizar o potencial de sua CS por falharem em desenvolver as medidas e métricas de desempenho necessárias para avaliar totalmente suas operações. O acompanhamento da performance em uma CS pode ser alcançado, pelo menos em parte, por meio do uso de indicadores (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004). Beamon (1999) afirma que a complexidade inerente de uma típica CS implica em que a seleção de medidas de desempenho apropriadas e aplicáveis para sua análise seja particularmente crítica, uma vez que sistemas nos quais CS operam são geralmente grandes e complexos. Essa complexidade é refletida na pluralidade de modelos focalizados na medição da performance da organização,

incluindo medidas financeiras e não-financeiras (Correia Lima; Ponte, 2006).

Medidas de retorno sobre o investimento que consideram variáveis aleatórias habituais, como demandas, preços e taxas de câmbio, são frequentemente usadas, por tomadores de decisões estratégicas, como referência de desempenho; porém, a capacidade da CS manter-se operacional quando enfrentando cenários disruptivos, que podem afetar seriamente as capacidades e as operações de abastecimento, é uma dimensão importante a ser considerada (Klibi; Martel; Guitouni, 2010). Nesse aspecto, alianças estratégicas com fornecedores, parceiros de negócios, clientes e até com competidores são algumas linhas de ação adotadas por empresas para melhorar o desempenho, pois apesar da preocupação com uma precificação competitiva ainda ser relevante, empresas procuram fornecedores que trabalhem cooperativamente no fornecimento de serviços aprimorados, inovação tecnológica e design de produtos (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004).

Pesquisa de Qrunfleh e Tarafdar (2014) cujo objetivo é examinar o papel moderador da tecnologia de informação na relação entre estratégia e o desempenho da CS, considera que o desempenho da CS está associado positivamente ao desempenho aprimorado da empresa; os autores relacionam o desempenho da CS com Flexibilidade, Integração e Capacidade de Resposta ao cliente.

3. MÉTODO

Malhotra (2019) define pesquisa como sendo a identificação, coleta, análise, disseminação e uso de informações de forma sistemática e objetiva para assessorar a gestão na tomada de decisões relacionadas à identificação e solução de problemas. Neste artigo apresenta-se uma pesquisa de natureza Qualitativa e caráter Exploratório, aplicada com o objetivo de fazer uma aproximação do tema Gestão de Resiliência da Cadeia de Suprimentos, para criar maior familiaridade em relação a um fenômeno ou processo e facilitar o desenvolvimento de um raciocínio mais detalhado sobre o fenômeno estudado (Creswell, 2010).

Entrevistas foram realizadas com o objetivo de construir e validar informações pertinentes a determinado objeto de investigação de interesse do entrevistador (Minayo; Costa, 2018). Foram entrevistados 7 executivos representantes de empresas distintas, selecionados com base em suas experiências profissionais, atuando em áreas relacionadas à Gestão da Cadeia de Suprimentos de empresas listadas em Indústrias de Transformação, conforme classificação IBGE (<https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/atividades-economicas>); o perfil dos entrevistados é indicado na Tabela 01 a seguir.

Tabela 01 – Entrevistas Exploratórias - Perfil acadêmico e profissional dos entrevistados

Entrevistado	Formação	Escolaridade	Área de Atuação	Função	Tempo na Função	Tempo na Empresa
POF	Engenharia	PhD	Logística e Transporte	Diretor	> 5 anos	> 5 anos
VL	Administração	Pós-graduação	Cadeia de Suprimentos	Diretor	> 5 anos	> 5 anos
HR	Economia	Graduação	Cadeia de Suprimentos	Sócio	> 5 anos	> 5 anos
PDH	Engenharia	Pós-graduação	Logística e Transporte	Presidente	2 a 5 anos	> 5 anos
FM	Engenharia	Pós-graduação	Cadeia de Suprimentos	Diretor	> 5 anos	> 5 anos
FC	Engenharia	Pós-graduação	Cadeia de Suprimentos	Gerente	> 5 anos	> 5 anos
PM	Direito	Graduação	Compras e Suprimento	Gerente	> 5 anos	> 5 anos

Fonte: Dados da pesquisa

Um roteiro de perguntas aderentes à teoria foi desenvolvido e validado com profissionais da área de negócios. O sujeito da pesquisa foi o especialista na área. São profissionais que possuem experiência na gestão da cadeia de suprimentos ou nas áreas de negócios relacionadas à cadeia de suprimentos, tais como em setores de Compras ou Distribuição ou Logística ou ainda Armazenamento e Estocagem. Adicionalmente, profissionais com experiência em operações de “chão de fábrica” tais como Engenharia, Qualidade, Fabricação, Manutenção, Comercial, Segurança Industrial e Tecnologia de Informação também poderiam ser convidados a participar devido à familiaridade com os processos da cadeia de suprimentos. O protocolo da pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. As entrevistas foram conduzidas em local reservado, com a ausência de terceiros não incluídos no processo da pesquisa; algumas entrevistas foram realizadas presencialmente no local de trabalho dos entrevistados com o consentimento dos entrevistados. Tais condições permitiram gravação mais límpida do áudio, além de evitar distrações do entrevistado e entrevistador. Foram esclarecidas as dúvidas acerca do teor ético da pesquisa, assim como foram executados alguns procedimentos preparatórios, tais como explicação prévia da pesquisa, solicitação de permissão para gravação da entrevista e autorização do uso dos dados para publicação, além da orientação de que as respostas e os dados do entrevistado são mantidos em total sigilo, preservando a imagem da empresa e do entrevistado.

Considera-se que a quantidade de entrevistas exploratórias realizada é adequada para cobrir a heterogeneidade de experiências pertinentes à pesquisa em foco, pois foram entrevistados profissionais cujas vivências práticas e trajetórias no mercado de trabalho estão diretamente relacionadas com as principais etapas do processo de gestão da cadeia de suprimentos (Lima, 2016), conforme ilustrado no Quadro 1, que utiliza o cruzamento das especialidades profissionais dos entrevistados com os principais macroprocessos da cadeia de suprimentos propostos no *framework* apresentado por Gunasekaran, Patel e McGaughey (2004). Esse *framework* propõe um modelo para medição de performance da cadeia de suprimentos baseado nos processos de Planejamento, Suprimentos, Fabricação e Entrega, estabelecidos ao longo de toda a cadeia. O Quadro 1 apresenta a distribuição dos entrevistados, cujos nomes são indicados por siglas, em função da especialidade profissional de cada entrevistado e dos macroprocessos representativos nos quais cada entrevistado está engajado em suas respectivas empresas. Como exemplo, o macroprocesso “Planejamento” é representado pelos respondentes POF, HR e VL.

Quadro 1 - Especialidade do Entrevistado por Macroprocesso da Cadeia de Suprimentos

Macroprocesso da Cadeia de Suprimentos	Especialidade do Respondente por Processo			
Planejamento	POF	HR	VL	
Suprimento	PDH	PM	FM	FC
Fabricação/Montagem	FM	FC	PM	
Entrega	PDH	FM	FC	

Fonte: Gunasekaran et al. (2004); Dados da pesquisa

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As entrevistas foram gravadas e transcritas de forma literal, conforme o que foi relatado pelos entrevistados. Inicialmente, para a análise dos dados das entrevistas transcritas, foram desenvolvidos dois modelos visuais, no formato de “nuvem” de palavras, representativos da frequência de palavras citadas nas entrevistas; esses modelos foram elaborados com o suporte do software NVivo e são apresentados na Figura 03 a seguir. Os agrupamentos consideram tanto o comprimento mínimo de 3 letras para cada palavra quanto o agrupamento de palavras derivadas (ex: planejar, planejamento, plano).

Figura 03 – Representação das 100 e 50 palavras mais frequentes nas entrevistas

Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 03 indica que o modelo simulando as 100 palavras mais frequentes apresenta uma forte concentração de comentários relacionados aos termos Monitorar, Fornecedores, Riscos, Tecnologia, Cadeia <de Suprimentos>, Cliente, seguidos em menor intensidade por Inteligência <Artificial>, Informações, Custos, Gestão, Ferramentas, Planos <Planejar>. Há um destaque para os termos Fornecedores, Riscos, Tecnologia que surgem com maior ênfase quando restringimos a nuvem para as 50 palavras mais frequentes; esse destaque pode refletir o foco dos entrevistados nos processos de negócios relacionados à gestão

dos riscos da cadeia de suprimentos, especificamente os riscos associados aos fornecedores e ao uso de ferramentas baseadas nos recursos tecnológicos disponíveis. O seguinte trecho de entrevista ilustra essa preocupação:

“... porque, pô, a gente teve, no ano passado, um fornecedor que faliu! Daí a gente vinha com sinais, com sinais,... Chegou um dia e falamos: Gente, tem que ser agora! O que nós fizemos? ... a gente já vinha trabalhando num plano de fazer um banco de peças, vinha construindo um banco de peças para nos proteger numa eventual parada. E nós sabíamos quanto tempo nós demoraríamos para fazer as movimentações... transportar ferramental e tudo mais, adaptar a instalação da linha. E a gente conseguiu nesse plano não parar nem um cliente” <preparação para disrupções>. (Entrevistado FC respondendo à: Vocês fazem algum tipo de análise ou discussão interna para definir como é que se deve tratar esses riscos <de fornecimento>?)

Por ser um conceito relativamente novo no meio corporativo, não se tinha muitas expectativas de se obter referências relevantes ao termo “sinais fracos” nas entrevistas, porém, como pode-se notar nas nuvens de palavras, houve significativa menção a “sinais” quando os entrevistados fazem referência a discretas alterações no processo de negócio:

“Eu acho que a previsibilidade é uma que tem uma tendência muito grande, que a gente vai tentar prever com base nos sinais de que a gente está falando. Eu acho que isso está trazendo para nós uma previsibilidade maior, uma agilidade também, né? Porque eu acho que se você consegue prevenir, você vai ganhar agilidade, porque você vai resolver as coisas mais rápido, vai mitigar risco, né?” (FC respondendo à: Quais são os principais processos ou as características dos processos que você acha que vão ser mais impactadas por essas novas tecnologias digitais?)

“Sim, a gente tem metodologias de manutenção preditiva, não é nem preventiva, é preditiva. Então análise de vibração, você coloca um sensor que ele fica mandando sinal e aí você já está vendo como é que é a tendência. E aí você vai aprendendo qual a frequência que você tem que fazer a intervenção antes que isso <a disrupção> aconteça”. (FM respondendo à: Você utiliza algum outro tipo de tecnologia para visibilidade, por exemplo, monitoramento de performance de equipamentos, para que você possa antecipar quando tal equipamento vai falhar?)

As menções a “sinais” podem representar um reflexo da experiência vivida pelos gestores durante a pandemia do Covid-19, quando empresas tentavam entender a magnitude da crise e cresceu o interesse dos gestores por metodologias que pudessem antecipar potenciais eventos disruptivos (pesquisa na base de dados de publicações acadêmicas Scopus mostra que o número de publicações envolvendo “weak signals” cresceu mais de 400% nos últimos 20 anos). A seguir são listados alguns trechos de entrevistas nos quais o tema “sinais” é abordado, referindo-se à captura de informações que possam ajudar tanto na maior capacidade de previsibilidade, quanto no monitoramento de tendências para prevenção de interrupções operacionais não programadas e conseqüentemente ganhos de Resiliência:

“... inclusive tem um processo global que monitora riscos no mundo todo, do tipo... tem um sinal de furacão nos Estados Unidos <monitoramento de

disrupções>. Quais as empresas que têm nos Estados Unidos? Solta uma nota para todo mundo que tem relação com esse tipo de fornecedor estabelecido nos Estados Unidos”. (FC respondendo à: A empresa possui equipe dedicada ao gerenciamento de riscos?)

“E esse aquecimento global é mais forte nisso, entendeu? Eu tenho um contêiner de microprocessadores, de computadores... Se eu tiver 50 graus, como a gente tá tendo em alguns lugares do mundo, eu perdi essa carga. O *supply* aí não olhou ainda. Ele olha na cadeia do frio. É refrigerado, ele olha... são pequenos sinaizinhos assim que a gente não percebe, mas que... eles estão aí e eles <sinais fracos> vão crescendo de importância.” (OF respondendo à: Quais são os atributos <de relacionamento> que você considera importante para as transações comerciais?)

As informações coletadas nas entrevistas e a análise das transcrições permitiu o registro das frequências de citações de palavras especificamente relacionadas aos construtos estudados; essas palavras foram denominadas “Indicadores”, ou seja, termos referenciados a cada construto na Revisão da Literatura. Alguns Indicadores não foram citados literalmente pelos entrevistados, mas foram considerados no registro de frequência por terem sido referenciados por palavras ou frases relacionadas ao Indicador, permitindo ao entrevistador incorporar na transcrição o contexto da produção da entrevista (Minayo; Costa, 2018); como ilustração, o Indicador “especificidade do ativo” também foi registrado quando, por exemplo, o entrevistado relata

“... se eu tiver uma falha de fornecimento do fabricante da Malásia... eu paro meu negócio”;

Um outro exemplo refere-se ao Indicador “ex-post”, considerado relevante através da análise da frase “medindo o desempenho do transportador...eu consigo atuar inclusive em percentual de pagamento... pra cobrir algum tipo de perda que a gente teve com esse fornecedor”, significando uma ação após o fato e portanto, uma referência ao Indicador.

Ao responder pergunta sobre os atributos considerados essenciais para serem monitorados nas transações com clientes e fornecedores, o entrevistado FC comentou sobre a importância de reduzir a incerteza no relacionamento com seus fornecedores, através de contratos de longa duração, da colaboração e participação de fornecedores nos ajustes contratuais, e o risco de dependência que poderia fomentar uma ação oportunística do fornecedor:

“Não sei se meu fornecedor vai vender só para mim ou se meu cliente vai comprar só de mim. Se eu tenho certeza do meu mercado, eu faço estoque. Se não tenho certeza do meu fornecedor, eu faço estoque. Assim evito dependência do fornecedor e reduzo surpresas” (FC)

“Nossos contratos são de longa duração, para reduzir oscilações de mercado; ... então tem um *long-term agreement* que a gente faz com fornecedores, que é o LTA que a gente chama, então isso é negociado com todos os fornecedores ... Alguns parceiros participam sim <colaboração>, aqueles que são mais chave <estratégicos> com certeza. Então, nós temos fornecedores grandes, como a ***** , que oferece aço pra gente, fornecedores de carcaça, de fundição, que é bastante relevante. Esses fornecedores participam da discussão de ajuste de contratos” (FC)

Práticas de aprendizado contínuo (melhoria contínua), características do processo de PDCA (Arredondo-Soto *et al.*, 2021) foram citadas; essas práticas proporcionam às organizações a capacidade de adaptar suas rotinas e procedimentos para promover o ganho de resiliência da cadeia de suprimentos (Jüttner; Maklan, 2011) sem necessidade de grandes novos investimentos:

“E aí, quando começou a fechar os portos chineses... as cadeias que não faziam *just-in-time* é que conseguiram no primeiro momento ter mercado... quem se deu bem é quem estava com nível de estoque alto... isso nos fez rever alguns de nossos processos de *procurement*” (POF)

A pandemia do Covid-19 proporcionou ocasiões para ações oportunísticas, mas também serviu para preparar as empresas na construção de argumentos que permitam reduzir a racionalidade limitada nas negociações contratuais, conforme relatado pelo entrevistado FM respondendo pergunta sobre como a empresa trabalha a resiliência na cadeia de suprimentos e prepara o plano de gestão de riscos:

“Na época da pandemia foi uma crise! Por que foi uma crise? Cara, todo mundo começou a comprar pela internet; ninguém estava indo mais no mercado com a sacolinha plástica. Começou a entregar em casa. Acabou o papelão. Ninguém tinha capacidade. Eu tinha que implorar para os caras entregarem a caixa de papelão pra mim <oportunismo>. A gente sofreu e muito!” (FM)

“... mas você consegue ter, nesse planejamento... visibilidade, por exemplo, dos teus fornecedores, quais são aqueles fornecedores-chaves e como vão ter influência nesse planejamento de 24 meses... essa visibilidade prática de estar monitorando o que está acontecendo com aquele fornecedor <racionalidade limitada>...olhando para os meus fornecedores, do ponto de vista de *procurement*, a gente acompanha os indicadores. Projeta algumas performances de mercado <incerteza> com relação a volume e com relação a tendência de demanda, tendência de oferta, tendência de preço...” (FM)

Adicionalmente, percebe-se a adoção de práticas de gestão, representadas por acordos de colaboração e transparência, como ferramentas para reduzir a incerteza e os impactos da racionalidade limitada em contratos de longa duração:

“Estou comprado até 2027, mas como é que estão os reservatórios de água? <preparação para disrupções> Como é que está a projeção disso daí? ... Água, disponibilidade de água para produção. Como é que está meu lençol freático?... Já estou disparando ações para que eu não tenha nenhum risco. Já estou olhando lá na frente <aprendizado>. Então, ah, eu estou fazendo um contrato aqui com o vizinho <comunidade> para pegar a água dele” <parceria> (FC)

“... esse comportamento de tirar vantagem do parceiro nas cargas avariadas <oportunismo>... Há sempre uma tentativa da transportadora empurrar uma parcela desse reajuste para o cliente <oportunismo>, mas o cliente bem-preparado <racionalidade limitada> acaba não aceitando e tendo argumento para não aceitar” <ex-post> (HR respondendo sobre processo de ajustes e negociação contratual)

Um outro aspecto importante foi entender como os executivos entrevistados abordam a incerteza das operações das empresas e as implicações dessa incerteza na complexidade operacional:

“A gente estuda as transações de logística e supply chain. Eu posso dizer que ... você tem outras transações que começam, com o passar do tempo, a aumentar de importância, que é a questão da propriedade, o grau de responsabilidade <incerteza>... E aí a temperatura, que é uma coisa que não é clássico do supply chain considerar como uma variável de transação... tá aumentando muito de importância. Eu acho que essas características físicas... considerando a maior complexidade da cadeia <incerteza>... elas começam a se tornarem relevantes” (POF sobre atributos que considera importante para as transações comerciais)

O conteúdo adquirido via entrevistas também foi útil para listar as principais características, na visão dos executivos entrevistados, que definem construtos relacionados à Gestão da Resiliência na Cadeia de Suprimentos. Essas características, denominadas Indicadores, foram priorizadas em função da quantidade de citações obtidas. As Tabelas 02, 03, 04 e 05 refletem a frequência de citação, por entrevistado, dos seguintes Indicadores referentes aos construtos Processo de redução dos Custos de Transação (PRCT), Gestão da Resiliência na Cadeia de Suprimentos (GRCS), Tecnologias e Capabilidades (TechCT) Tecnológicas e Desempenho da Cadeia de Suprimentos (DCS). Os Indicadores sombreados respondem por 81% a 89% do total de citações para cada construto e foram selecionados para comporem o questionário da fase seguinte do estudo, envolvendo uma pesquisa quantitativa.

Tabela 02– Frequência de citação de Indicador por entrevistado para PRCT

Construto	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total
PRCT	Fornecedores	1	2	5	6	30	34	8	86
	Parceiros	1	1	6	1	4	5	2	20
	Racionalidade Limitada			9		5	2		16
	Incerteza	8	1			3	2		14
	Oportunismo	3		6	1	1	1		12
	Interrupção			1		2	3	3	9
	ex-ante		2	2		1	3		8
	ex-post	4		1		2	1		8
	Especificidade do Ativo	4				1			5
	Frequência	2							2

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 03 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para GRCS

Constructo	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total
GRCS	Plano / Planejamento		4	11		20	33	9	77
	Monitoramento	5	5	12	2	12	10	14	60
	Parceiro	1	3	10	1	4	3	1	23
	Mapeamento	2		3	1	3	9		18
	Visibilidade	4				8	4		16
	Disrupção	2			1	7	3	2	15
	Comunidade			4	2	1	5	1	13
	Mitigação						10	1	11
	Colaboração	1		2	1	3	4		11
	PDCA		1	1		3	5	1	11
	Aprendizado	2		1		4	4		11
	Preparação			5		1	2	1	9

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 04 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para TechCT

Constructo	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total	
TechCT	Riscos	4	1	19	3	5	18	12	62	
	Monitoramento	5	5	12	2	12	10	14	60	
	Tecnologias (AI/ML)	6		3	2		7	6	24	
	Parceiro	1	3	10	1	4	3	1	23	
	Sinais	6	3	3	2	1	4	1	20	
	Visibilidade	4		2	1	6	3		16	
	Investimento	1	1	2	1	4	2	3	14	
	Universidade			4				3	3	10
	Benchmarking					6	2			8
	Continuidade (Operacional)			1	2		1	1	3	8
	Flexibilidade	1	1	2	1	2				7
	Agilidade	1	1	1				3		6
	Adaptabilidade	1					3	1		5
Pesquisa (P&D)						2		1	3	

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 05 – Frequência de citação de Indicador por entrevistado para DCS

Constructo	Indicadores (fonte RL)	POF	PDH	HR	VL	FM	FC	PM	Total	
DCS	Cliente (Satisfação)	2	5	10	1	8	9	8	43	
	Custo	1	2	8	1	3	2	1	18	
	Disponibilidade	2		2	1	2	2	1	10	
	Competitividade	2	2	3					1	8
	Flexibilidade	1	1	2		2				6
	Confiabilidade			1				1	2	4

Fonte: Dados da pesquisa

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado ressalta a conscientização pelos gestores da importância da gestão da resiliência da cadeia de suprimentos da empresa, principalmente usando-se ferramentas avançadas de tecnologia da informação associadas a ferramentas de gestão colaborativa. Foi identificada uma crescente busca por ferramentas que monitorem sinais relevantes de instabilidade na cadeia de suprimentos.

Os resultados permitiram identificar e classificar as principais características (Indicadores) que definem os construtos estudados na visão dos executivos entrevistados; esses Indicadores podem auxiliar os gestores a desenvolverem continuamente novas competências de gestão da cadeia de suprimentos, reduzindo a incerteza e aumentando a continuidade operacional. O estudo indicou também que práticas de aprendizado contínuo aplicadas na cadeia de suprimentos atuam como mecanismos impulsionadores e fortalecedores de

processos de construção de resiliência (Ruiz-Benítez; López; Real, 2018), conforme salientado durante as entrevistas com especialistas de gestão da cadeia de suprimentos:

“Então... existe uma série de planos de mitigação e de risco. Eventualmente eu terei, às vezes, problemas, mas como é que eu mitigo esse problema, de alguma forma? Qual que é a minha alternativa? Então a gente tem planos alternativos mapeados <mapeamento> para uma série de soluções, de situações e até processos novos que a gente está passando recentemente... Eu vou dizer assim para você, eu acho que a empresa está num nível que o PDCA que já é automático... ele não é mais uma metodologia, ele já é parte do trabalho. Já está inserido no dia a dia” (FC respondendo à: Em relação ao ciclo PDCA, vocês o usam como ferramenta para mitigar paradas de produção não programadas?)

Nesta pesquisa, uma limitação do método utilizado é caracterizada pelo número de entrevistados, pois não foram feitas validações de amostra mínima, ou seja, teste do número de respondentes suficiente para representar um nível adequado de resposta. Entretanto, como o intuito da parte qualitativa é a exploração do tópico para depois solidificar os resultados com uma pesquisa quantitativa, essa limitação não torna impeditivo o número de entrevistados; além disso, foram utilizados especialistas, o que fortalece o peso das entrevistas para posterior validação (Hair Jr *et al.*, 2005).

Outra limitação do estudo é o caráter transversal em que foram realizadas as entrevistas, pois as respostas refletem apenas o entendimento, no presente momento, dos especialistas acerca do assunto. Uma pesquisa longitudinal adicionaria uma nova percepção de aprendizado dos especialistas ao tema, o que poderia refletir na mutação do questionário quantitativo (Hair Jr *et al.*, 2005) (Malhotra, 2019). Finalmente, o estudo indica que empresas ainda estão em processo de absorção, em seus processos, dos aprendizados das experiências vividas no período da pandemia do Covid-19; eventualmente, futuras pesquisas relacionados ao tema poderão indicar a consolidação de práticas corporativas hoje consideradas em estágio de maturação.

REFERÊNCIAS

AGHAI-KHOZANI, Hossein *et al.* A more resilient supply chain from optimized operations planning. **McKinsey & Company Operations Practices**, [s. l.], n. September, 2022. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/a-more-resilient-supply-chain-from-optimized-operations-planning>. Acesso em: 9 set. 2022.

ANDERSON, Matthew G.; KATZ, Paul B. **Strategic Sourcing**. [S. l.: s. n.], 1998.

ANSOFF, H. Igor. Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. **California Management Review**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 21–33, 1975.

ARREDONDO-SOTO, Karina Cecilia *et al.* A Plan-Do-Check-Act Based Process Improvement Intervention for Quality Improvement. **IEEE Access**, [s. l.], v. 9, p. 132779–132790, 2021.

BEAMON, Benita M. Measuring supply chain performance. **International Journal of Operations and Production Management**, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 275–292, 1999.

BELHADI, Amine *et al.* Artificial intelligence-driven innovation for enhancing supply chain resilience and performance under the effect of supply chain dynamism: an empirical investigation. **Annals of Operations Research**, [s. l.], n. 0123456789, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10479-021-03956-x>.

BLOOMBERG. **Choque da cadeia de suprimentos da China agora é global**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/choque-da-cadeia-de-suprimentos-da-china-agora-e-global/>. Acesso em: 13 out. 2021.

BOUTABA, Raouf *et al.* A comprehensive survey on machine learning for networking: evolution, applications and research opportunities. **Journal of Internet Services and Applications**, [s. l.], v. 9, n. 1, 2018.

BRYNIELSSON, Joel *et al.* Analysis of weak signals for detecting lone wolf terrorists. **Proceedings - 2012 European Intelligence and Security Informatics Conference, EISIC 2012**, [s. l.], p. 197–204, 2012.

BURMAN, Christopher J.; APHANE, Marota; DELOBELLE, Peter. Weak signal detection: A discrete window of opportunity for achieving ‘vision 90:90:90’? **Sahara J Journal of Social Aspects**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 16–34, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17290376.2015.1123642>.

COSO. Gerenciamento de Riscos na Empresa – Estrutura Integrada: Sumário Executivo e Estrutura. **PricewaterhouseCoopers LLP**, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 01–141, 2007. Disponível em: <https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Portuguese.pdf><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33041>.

CRESWELL, Jonh W. **Projeto de Pesquisa**. [S. l.: s. n.], 2010. Disponível em: <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.

DIONNE, Georges. Risk management: History, definition, and critique. **Risk Management and Insurance Review**, [s. l.], v. 16, n. 2, p. 147–166, 2013.

FABER, M M; MANSTETTEN, R; PROOPS, J L R. **Ecological Economics: Concepts and Methods**. [S. l.]: E. Elgar, 1996. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=iRHsAAAAMAAJ>.

FELDT, Julia; KONTNY, Henning; WAGENITZ, Axel. Breaking Through the Bottlenecks Using Artificial Intelligence. *In:* , 2019, Berlin. **Artificial Intelligence and Digital Transformation in Supply Chain Management: Innovative Approaches for Supply Chains. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL)**. Berlin: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de, 2019. p. 29–56.

FLEURY, Paulo Fernando. Supply Chain Management : Conceitos , Oportunidades e Desafios da Implementação. **Revista Tecnológica**, [s. l.], v. 4, n. 30, p. 25–32, 1999.

FOLETTTO, Marco Antonio Mayer. **A Tipificação do Furto de Petróleo e Derivados em Dutos (Derivação Clandestina): Uma Necessidade Dentro do Conjunto de Mecanismos de Combate a esse Crime?** 2021. 26 f. - Pontifícia Universidade Católica do Estado do

Rio Grande do Sul, [s. l.], 2021.

FRAZELLE, Edward. **SUPPLY CHAIN The Logistics of Supply Chain Management**. [S. l.]: McGraw-Hill Companies, Inc, 2002.

GROVER, Purva; KAR, Arpan Kumar; DWIVEDI, Yogesh K. **Understanding artificial intelligence adoption in operations management: insights from the review of academic literature and social media discussions**. [S. l.]: Springer US, 2022-. ISSN 15729338.v. 308 Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03683-9>.

GUNASEKARAN, A.; PATEL, C.; MCGAUGHEY, Ronald E. A framework for supply chain performance measurement. **International Journal of Production Economics**, [s. l.], v. 87, n. 3, p. 333–347, 2004.

HAIR JR, Joseph F *et al.* Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. *In*: FUNDAMENTOS DE MÉTODOS DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO. [S. l.]: Bookman, 2005. p. 236–471.

HOFFMANN, Petra; SCHIELE, Holger; KRABBENDAM, Koos. Uncertainty, supply risk management and their impact on performance. **Journal of Purchasing and Supply Management**, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 199–211, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pursup.2013.06.002>.

HOSSEINI, Seyedmohsen; IVANOV, Dmitry. Bayesian networks for supply chain risk, resilience and ripple effect analysis: A literature review. **Expert Systems with Applications**, [s. l.], v. 161, p. 113649, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113649>.

HOSSEINI, Seyedmohsen; IVANOV, Dmitry; DOLGUI, Alexandre. Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. **Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review**, [s. l.], v. 125, n. February, p. 285–307, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.03.001>.

HUANG, Yunchen *et al.* Training Effectiveness and Trainee Performance in a Voluntary Training Program: Are Trainees Really Motivated?. **Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly**, [s. l.], v. 43, n. 6, p. 1095–1110, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0899764013506787>.

IBGC. **Gerenciamento de riscos corporativos: evolução em governança e estratégia - Caderno 19**. [S. l.: s. n.], 2017. Disponível em: http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/2014/files/Publicacoes/CG19_Riscos.pdf.

IVANOV, Dmitry. **Introduction to Supply Chain Resilience**. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021-. ISSN 25228609. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-70490-2>.

IVANOV, Dmitry; SOKOLOV, Boris. Control and system-theoretic identification of the supply chain dynamics domain for planning, analysis and adaptation of performance under uncertainty. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 224, n. 2, p. 313–323, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.08.021>.

JAUHAR, Sunil Kumar *et al.* How to use no-code artificial intelligence to predict and minimize the inventory distortions for resilient supply chains. **International Journal of**

Production Research, [s. l.], p. 1–25, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00207543.2023.2166139>.

JÜTTNER, Uta; MAKLAN, Stan. Supply chain resilience in the global financial crisis: an empirical study. **Supply Chain Management**, [s. l.], v. 16, n. 4, p. 246, 2011.

KIRKPATRICK, Grant. The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis Main conclusions. **OECD Journal: Financial Market Trends**, [s. l.], v. 1, n. February, p. 61–87, 2009.

KLIBI, Walid; MARTEL, Alain; GUITOUNI, Adel. The design of robust value-creating supply chain networks: A critical review. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 203, n. 2, p. 283–293, 2010.

KOIVISTO, Raija; KULMALA, Ilpo; GOTCHEVA, Nadezhda. Weak signals and damage scenarios - Systematics to identify weak signals and their sources related to mass transport attacks. **Technological Forecasting and Social Change**, [s. l.], v. 104, p. 180–190, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.010>.

KUMAR, Kuldeep; VAN DISSEL, Han G. Sustainable collaboration: Managing conflict and cooperation in interorganizational systems. **MIS Quarterly: Management Information Systems**, [s. l.], v. 20, n. 3, p. 279–299, 1996.

LI, Ting (Carol); CHAN, Yolande E. Dynamic information technology capability: Concept definition and framework development. **The Journal of Strategic Information Systems**, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 101575, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868717301415>.

LIMA, Marcia. O uso da entrevista na pesquisa empírica. **Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo**, [s. l.], p. 24–41, 2016.

LLORENTE, Analía. **Como ciência tenta prever os eventos “cisnes negros”**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-58501805>. Acesso em: 29 out. 2021.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing: Uma orientação aplicada**. 7a. ed. São Paulo: Bookman Companhia Editora Ltda, 2019.

MANUJ, Ila; MENTZER, John T. Global supply chain risk management strategies. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**, [s. l.], v. 38, n. 3, p. 192–223, 2008.

MASYS, Anthony J. Exploring Sensemaking: A View Through the COVID-19 Pandemic. In: MASYS, Anthony J. (org.). **XX Sensemaking for Security**. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021. p. 285.

MENTZER, John *et al.* Defining Supply Chain Management. **JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS**, [s. l.], v. 22, n. 2, 2001.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; COSTA, António Pedro. Fundamentos Teóricos das Técnicas de Investigação Qualitativa. **Revista Lusófona de Educação**, [s. l.], n. 40, p. 10–20, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34958005002>.

NAUCK, Fritz; USHER, Ophelia; WEISS, Leigh. The disaster you could have stopped: Preparing for extraordinary risks. **McKinsey Company, Risk Practice**, [s. l.], n. December, p. 1–9, 2020. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business-Functions/Risk/Our-Insights/The-disaster-you-could-have-stopped-preparing-for-extraordinary-risks-vF.pdf?shouldIndex=false>.

PANIKKAR, Rohit *et al.* Operationalizing machine learning in processes. **McKinsey & Company**, [s. l.], n. September, 2021.

PATRIOLINO, Luana. Entidades se manifestam sobre possível falta de combustível no DF. **Correio Braziliense**, [s. l.], 2020. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4896731-entidades-se-manifestam-sobre-possivel-falta-de-combustivel-no-df.html>. Acesso em: 8 nov. 2021.

QRUNFLEH, Sufian; TARAFDAR, Monideepa. Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance. **International Journal of Production Economics**, [s. l.], v. 147, n. PART B, p. 340–350, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.09.018>.

RAVISHANKAR, Premkumar *et al.* DARTS—Drone and Artificial Intelligence Reconsolidated Technological Solution for Increasing the Oil and Gas Pipeline Resilience. **International Journal of Disaster Risk Science**, [s. l.], v. 13, n. 5, p. 810–821, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13753-022-00439-w>.

RODRIGUES, Basília. **Cervejaria Backer é multada em quase R\$ 12 milhões**. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/cervejaria-backer-e-multada-em-quase-r-12-milhoes/>. Acesso em: 4 nov. 2023.

RUIZ-BENÍTEZ, Rocío; LÓPEZ, Cristina; REAL, Juan C. The lean and resilient management of the supply chain and its impact on performance. **International Journal of Production Economics**, [s. l.], v. 203, p. 190–202, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527318302536>.

SANTHANAM, Radhika; HARTONO, Edward. Issues in linking information technology capability to firm performance. **MIS Quarterly: Management Information Systems**, [s. l.], v. 27, n. 1, p. 125–153, 2003.

SOARES, Danilo C. de S. Lange Silva Bruno Felipe. **ANP - Boletim Anual de Incidentes em Infraestruturas de Movimentação**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/baiim/boletim-coi-incidentes-2019.pdf>. Acesso em: 15 set. 2021.

SUPREM, Abhijit; PU, Calton. ASSED: A framework for identifying physical events through adaptive social sensor data filtering. **DEBS 2019 - Proceedings of the 13th ACM International Conference on Distributed and Event-Based Systems**, [s. l.], p. 115–126, 2019.

TANG, Christopher S. Perspectives in supply chain risk management. **International Journal of Production Economics**, [s. l.], v. 103, n. 2, p. 451–488, 2006.

THOMÉ, Antônio Márcio Tavares *et al.* Similarities and contrasts of complexity ,

uncertainty , risks , and resilience in supply chains and temporary multi-organization projects. **International Journal of Project Management**, [s. l.], v. 34, n. 7, p. 1328–1346, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.10.012>.

TOLEDO, Raisal. **Ministério da Justiça determina recall imediato de petiscos da Bassar Pet Food**. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2022/09/15/ministerio-da-justica-determina-recall-imediato-de-petiscos-da-bassar-pet-food.htm>. Acesso em: 4 nov. 2023.

WATERS, Donald. **Supply Chain Risk Management - Vulnerability and Resilience in Logistics**. London: Kogan Page Limited, 2007.

WIELAND, Andreas; MARCUS WALLENBURG, Carl. Dealing with supply chain risks: Linking risk management practices and strategies to performance. **International Journal of Physical Distribution & Logistics Management**, [s. l.], v. 42, n. 10, p. 887–905, 2012. @_GIT. **Template para publicação de artigos**. São Paulo: Fatec Zona Leste, 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."